

**VIJDON ERKINLIGI TUSHUNCHASI, MAZMUN-MOHİYATI VA
YURIDIK TABIATI**

Ro'ziyev Baxtiyor Xusniddin o'g'li,

Toshkent davlat yuridik universiteti “Davlat boshqaruvi huquqi” magistranti

E-mail: baxtiyorroziyev90@gmail.com

***Annotatsiya.** Mazkur maqolada inson huquq va erkinliklarining ajralmas qismi hisoblangan vijdon erkinligi tushunchasi, uning mazmun-mohiyati, yuridik tabiati shuningdek, vijdon erkinligiga dahldor bo'lgan vijdon, e'tiqod, erkinlik tushunchalarining lug'aviy, falsafiy va yuridik ma'nolari ko'plab milliy va xorijiy olimlarning fikrlari asosida chuqur tahlil etilgan. Shuningdek, maqolada yuridik nazariya asosida hozirgi kunda vijdon erkinligi tushunchasi mazmun-mohiyatini tushinish bilan bog'liq bo'lgan muammolar atroflicha yoritilib, kerakli taklif va tavsiyalar berilgan. Mazkur maqola vijdon erkinligi tushunchasi mazmun-mohiyatini to'la anglab yetishda bir qancha xorijiy olimlarning ilmiy tadqiqotlariga asoslanadi va mazkur tushunchalarning nihoyatda serqirra ekanligini tahlil etadi.*

***Kalit so'zlar:** vijdon, erkinlik, vijdon erkinligi, e'tiqod erkinligi, tenglik, bag'rikenglik, millatlararo totuvlik.*

**СУТЬ – ПОНЯТИЕ СВОБОДЫ СОВЕСТИ, ЕЕ СОДЕРЖАНИЕ И
ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС**

Рўзиев Бахтиёр Хусниддин ўгли

Магистр права государственного управления,

Ташкентский государственный юридический университет

E-mail: baxtiyorroziyev90@gmail.com

***Аннотация.** В данной статье раскрывается понятие свободы совести, являющееся составной частью прав и свобод человека, его содержание, юридическая собственность, а также лексические, философско-правовые*

значения понятий совести, веры, свободы, которые касаются к свободе совести и глубоко проанализированы на основе мнений зарубежных ученых. Также в статье подробно рассматриваются проблемы, связанные с пониманием сущности понятия свободы совести на сегодняшний день на основе теории права, и приводятся необходимые предложения и рекомендации. Данная статья основана на научных исследованиях ряда зарубежных ученых по полному пониманию понятия свободы совести и анализирует чрезвычайное многообразие этих понятий.

Ключевые слова: совесть, свобода, свобода совести, свобода вероисповедания, равноправие, толерантность, межнациональное согласие.

THE ESSENCE OF THE CONCEPT OF FREEDOM OF CONSCIENCE, ITS CONTENT AND LEGAL CHARACTER

Ruziyev Bakhtiyor Husniddin oglu

Tashkent State Law University

Master of Public Administration Law

E-mail: baxtiyorroziyev90@gmail.com

Abstract: *This article reveals the concept of freedom of conscience, which is an integral part of human rights and freedoms, its content, legal nature, as well as lexical, philosophical and legal meanings of the concepts of conscience, faith, freedom, which relates to the freedom of conscience and are deeply analyzed based on the opinions of foreign scientists . The article also discusses in detail the today`s problems associated with understanding the essence of the concept of freedom of conscience on the basis of the theory of law, and provides the necessary suggestions and recommendations. This article is based on the scientific research of several foreign scholars on the full understanding of the concept of freedom of conscience and analyzes the extreme diversity of these concepts.*

Keywords: *conscience, freedom, freedom of conscience, freedom of religion, equality, tolerance, interethnic harmony.*

Kirish

Bugungi rivojlangan demok-ratiya sharoitida inson huquq va erkinliklarini ta'minlash, mazkur huquqlardan foydalanish uchun insonlarga zarur huquqiy imkoniyat va asoslarni mukammal yaratib berish nihoyatda dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Inson huquq va erkin-liklarining ajralmas qismi hisoblangan vijdon erkinligi va u bilan bog'liq jarayonlarni huquqiy asosda tahlil etish, mazkur sohadagi milliy va xorijiy olimlarning ilmiy tadqiqot-larini yuridik jihatdan o'rganish hamda ushbu sohadagi mavjud dunyo tajribasidan samarali foydalanish muhim ahamiyatga ega bo'lmoqda.

Vijdon erkinligi – xalqaro normativ-huquqiy hujjatlar bilan umume'tirof etilgan, demokratik davlatlarning konstitutsiyalari bilan kafolatlangan, insonning shaxsiy huquq va erkinliklari qatoriga kiruvchi, nihoyatda serqirra va murakkab jarayonlarni qamrab oluvchi keng qamrovli hodisadir.

Bugungi kungacha, juda ko'plab g'arb va sharq olimlari tomonidan vijdon erkinligi tushunchasi, maz-mun-mohiyati va yuridik tabiati xususida birqancha ilmiy izlanish, tadqiqot va tahlillar amalga oshiril-gan. Afsuski, mustaqillik yillarida yurtimizda mazkur tushun-chalarning mohiyati, yuridik va falsafiy tabiati xususida yetarlicha ilmiy tadqiqot va izlanishlar amalga oshirilmadi. Natijada, mazkur tushunchalarning yuridik tabiati, xususiyatlari faqat bir tomonlama, tor va faqatgina dinga munosabat sifatida talqin etildi.Xolisona yondashiladigan bo'lsa, aslida, vijdon erkinligi tushunchasi nihoyatda keng qamrovli tushunchadir. U nafaqat insonlarning dinga bo'lgan munosabat, istak va mayllarini qolaversa, shu istak va mayllarning amalga oshirilishi bilan bog'liq huquqiy bazalarni ifodalaydi shuningdek, inson dunyoqarashi, fikrlashi va axloqiy-falsafiy katerori-yasini ham o'z ichiga qamrab oladi.

Yurtimizda quyidagi olimlar o'z ilmiy tadqiqotlarida vijdon erkinligi va uning mazmun-mohiyati xususida ma'lum bir ilmiy izlanishlar amalga oshirishgan. Jumladan, J.Toshqulov [1], A.X. Saidov, M.T. Turg'unov, A.A. Matchanov [2],

A.A. Ochildiyev [3] F.T. Rashidov [4], F.G. Kuliyeva [5], M.Alimova [6], va boshqalar.

Shuningdek, xorijiy olimlardan S.A. Avakyan [7], D.S Belyavskiy [8], O.V. Orlova [9], N.F. Fedorov [10] va boshqalar ham vijdon erkinligining mazmun-mohiyati va yuridik tabiati xususida ilmiy bahs-larga kirishishgan.

Material va metodlar

Ushbu ilmiy tadqiqotda asosiy masala vijdon erkinligi tushunchasi, mazmun-mohiyati va uning yuridik tabiati xususidagi milliy qonun-chilikdagi ta’riflarni o’rganish shu-ningdek, milliy va xorijiy olimlar tomonidan ushbu tushunchalar mohiyatiga oid fikr va mulohazalarni tahlil etib, ushbu sohaga doir taklif va tavsiyalar berish. Mazkur ilmiy tadqiqotda alohi orasida diniy bag’rikenglik, tolerantlikni keng joriy etish bo’yicha ham ma’lum tavsiyalar berilgan.

Ushbu tadqiqot ishida ilmiy bilishning tahlil, umumlashtirish, analiz, sintez, mantiqiylik usullaridan keng foydalanilgan.

Tadqiqot natijalari

Vijdon erkinligining mazmun-mohiyati, yuridik tabiati va xususiyatlarini to’liq anglab yetishda dastavval, “vijdon”, “e’tiqod” va “erkinlik” tushunchalariga alohida to’xtalishlik, ushbu tushunchalarning lug’aviy, yuridik, falsafiy mazmun-mohiyatini tahlil qilishlik maqsadga muvofiq hisoblanadi. Chunki, mazkur tushunchalarning tub mohiyati, mazmuni va tabiatini tahlil qilishlik vijdon erkinligini to’g’ri va xolisona yoritilishi uchun muhim ahamiyat kasb etadi. O’zbek tilining izohli lug’atlari, yuridik va falsafiy ensik-lopediyalarida shuningdek ko’p- lab milliy va xorijiy olimlarning ilmiy tadqiqotlarida “vijdon”, “e’tiqod” va “erkinlik” tushunchalari mohiyatiga o’ziga xos ta’riflar berilgan.

Xususan, O’zbek tilining 5 jildlik izohli lug’atida qayd etilishicha, “vijdon” so’zi arabcha so’z bo’lib, “ehtiros”, “his-tuyg’u”; “insof”, “diyosat” ma’nolarini anglatadi; kishining o’z xatti-harakati, qilmishidagi mas’uliyat hissi, insoniylikning asosiy belgilaridan biri – diyosat, insof. [11, 459-b.].

“E’tiqod” so’zi o‘zbek tilining izohli lug‘atida quyidagicha ma’no ifodalashi ishonch, ishonish; ko‘ngildan tasdiqlash; imon, maslak ma’nolarini anglatishi; qattiq ishonch, dildan e’tirof etiluvchi tushuncha, nuqtai nazar, qarash, biror kimsaga yoki narsaga bo‘lgan ishonch; ishonch va ixlos bilan qarash; xudoga yoki umuman biror g‘ayritabiiy kuchga ishonish; iymon ma’nolarida qo‘llani-shi qayd etilgan [12, 68-b.].

E’tiqod (arabcha “i’taqada” fe’lidan) ishonch, imonli bo‘lish ma’nolarini anglatadi. Keng ma’noda e’tiqod inson faoliyati uchun ma’naviy asos, yo‘l-yo‘riq va mo‘ljal bo‘lib xizmat qiluvchi, aql, his va iroda vositasida anglangan bilim, g‘oya va shu asosda shakllanadigan maqsadlar majmuini hamda ularning to‘g‘riligiga ishonch bilan bog‘liq bo‘lgan psixologik holatni ifodalaydi. Bilim va g‘oyalar insonning ham aqli, ham qalbi bilan o‘zlashtirib olingani-dagina e’tiqodga aylanadi. Umuman olganda, e’tiqod shaxs, guruh va ommani jipslashtiruvchi, odamlarni ijtimoiy hayotning faol a’zosiga aylantiruvchi omil hisoblanadi [13, 6-b.].

Yana bir muhim tushuncha erkinlik tushunchasidir. Erkinlik tushunchasi o‘zbek tilining izohli lug‘atida quyidagicha: biror jihatdan cheklanish, tazyiq va shu kabilardan xolilik; kishining o‘z istagi bo‘yicha ish tutishi; erkin hayot; sharoit; ozodlik, mustaqillik; hurriyat; erk ma’nolarini anglatishi qayd etilgan [14, 49-50-b.].

O‘zbekiston yuridik ensiklopedi- yasida esa erkinlik – 1) falsafiy huquqiy kategoriya bo‘lib, individ yoki tashkilot tomonidan o‘z hayot tarzi, faoliyat yuritish tartibini, hech bir qoida yoki bog‘lanmasdan o‘zlari tanlaydilar (bog‘laydilar). Erkinlikka inson tug‘ilgandan e’tiboran ega bo‘ladi. 2) Konstitutsiya yoki boshqa bir normativ-huquqiy mustahkamlab qo‘yilgan normaga tashkilotlarning xatti-harakati imkoniyatidir. Har kimga o‘z ixtiyoriga ko‘ra, o‘zining xatti-harakatlarini sodir etish imkoniyati berilgan Biroq, shuni nazarda tutish lozimki, erkinlik umume’tirof etilgan axloq normalari doirasida va qonun hujjatlari asosida amalga oshirilishi kerak ya’ni, shaxs qonunlar va boshqa normativ-huquqiy hujjatlarga mos xatti-harakatni amalga oshirishi lozim deya ta’rif berilgan [15].

Shuningdek, xorijiy olimlardan B.M.Chichiren o'zining ilmiy tadqiqotlarida erkinlik haqida quyidagicha ta'riflarni keltiradi. Erkinlik – o'z manfaatlariga muvofiq harakat qilish qobiliyatidir; siyosiy va iqtisodiy cheklovlarning yo'qligi; shaxsiy mustaqillik; shaxsning kons-titutsiyaviy huquq va erkinlik-laridan kelib chiqqan holda muayyan harakatlarni amalga oshirish yoki qilmaslik qobiliyati. Olimlar erkinlik-ning huquqiy ahamiyatini “insonning barcha qadr-qimmati erkinlikka asoslanadi; inson huquqlari unga asoslanadi” deya ta'riflashgan. Erkinlik falsafiy, axloqiy kategoriya-lardan biri bo'lib, xalqaro va milliy miqyosda e'tirof etilgan va kafolatlan-gan inson va fuqaro huquq va erkinliklari instituti shaklida huquqiy reallikda alohida o'rin tutadi [16, 12-b.].

Mazkur izohlardan vijdon, e'tiqod hamda erkinlik so'zlarining lug'aviy, falsafiy va qisman yuridik mazmun-mohiyatini anglab yetishlik, bu so'zlarning tabiatiga yanada chuqurroq kirishligimiz mumkin bo'ladi. Bu esa o'z navbatida vijdon erkinligi tushunchasini yanada kengroq va to'g'riroq sharhlashimiz uchun g'oyat muhim hisoblanadi.

Milliy qonunchilik, ilmiy ada-biyot va qo'llanmalarda shuningdek, birqancha izohli lug'at va ensiklopediyalarda “vijdon erkinligi” tushunchasining mazmun-mohiyati, uning yuridik va lug'aviy tabiatiga alohida ta'riflar berilgan. Lekin, ahamiyat beriladigan jihati shundan iboratki, ushbu darslik va o'quv qo'llanmalarida, vijdon erkinligi nima degan savolga javob ochiq qoldirilgan yoki ushbu tushuncha bir tomonlama yohud faqat dinga munosabat nuqtai nazaridan yoritilgan. Jumladan, Toshkent davlat yuridik universiteti professor-o'qituvchilari tomonidan tayyorlangan “Dinshunoslik” o'quv qo'llanmasida yozilishicha: “Vijdon erkinligi huquqiy, falsafiy tushun-chadir. Ushbu tushuncha fuqaroning u yoki bu dinga e'tiqod etish yoki e'tiqod etmaslik huquqi uning ixtiyorida ekanligi ifoda etadi. Agar vijdon axloqiy-falsafiy tushuncha bo'lsa, “erk”, “erkinlik” normativ hujjatlarda “huquq” ya'ni yuridik atama tarzida qo'llaniladi [17, 15-b.] Biz taniqli huquqshunos olimimiz J.Toshqulovning ushbu fikrlariga to'liq qo'shilgan holda quyidagilarni qo'shimcha qilmoq-chimiz bizning ilmiy adabiyot va o'quv

qo'llanmalarimizda vijdon erkinligi haqidagi fikrlar, tahlillar nisbatan tor va bir tomonlama, shuningdek, ushbu tushunchaning mohiyati yetarli darajada ochib berilmaganligi natijasida yuridik nazariya va amaliyotda vijdon erkinligining mazmun-mohiyati tushunish bilan bog'liq bir qancha muammolar kelib chiqmoqda.

O'zbekiston yuridik ensiklopediyasida yozilishicha, vijdon erkinligi – insonni xohlagan dinga e'tiqod qilish yoki qilmaslik huquqini ta'kidlovchi Birlashgan Millatlar Tashkilotining Bosh Assambleyasi tomonidan 1981-yil 25-noyabrda qabul qilingan 36/55-son Rezolyut-siyasida qayd qilingan insonning asosiy huquqlaridan biridir. Mazkur huquq O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 31-moddasida “e'tiqod erkinligi” sifatida qayd qilingan bo'lib, unga ko'ra, har kim e'tiqod erkinligi huquqiga ega. E'tiqod erkinligi, eng avvalo, individiumni har qanday mafkuraviy nazoratdan erkinligini, har bir kishining o'zi uchun ma'naviy qadriyatlarni mustaqil tanlash huquqini anglatadi. E'tiqod erkinligi mohiyatiga ko'ra din erkinligidan ancha kengroq, chunki birinchidan, ateistik e'tiqodlarga rioya qilinishini ham o'z ichiga oladi, ikkinchidan, insonni intellektual va ma'naviy hayotining barcha tomonlarini qamrab oladi, e'tiqod erkinligi insonning mutlaq huquqi hisoblanadi va har qanday holatda ham cheklanishi mumkin emas. Shuningdek, ensiklopediyada insonning ushbu huquqi “Vijdon erkinligi va diniy tashkilotlar to'g'risida”gi O'zbekiston Respublikasi Qonuni bilan tartibga solinishi, uning 3-moddasiga muvofiq(1998-yildagi Qonun nazarda tutilmoqda) vijdon erkinligi fuqarolarning har qanday dinga e'tiqod qilish yoki hech qanday dinga e'tiqod qilmaslikdan iborat kafolatlangan konstitutsiyaviy huquqiligi; fuqaro o'zining dinga, dinga e'tiqod qilishga yoki e'tiqod etmaslikka, ibodat qilishda, diniy rasm-rusumlar va marosimlarda qatnashish yoki qatnashmaslikka, diniy ta'lim olishga o'z munosabatini belgilayotgan paytda uni u yoki bu tarzda majbur etishga yo'l qo'yilmasligi; O'zbekiston Respublikasi fuqarolari dinga munosabatidan qati nazar tengligi, rasmiy hujjatlarda fuqaroning dinga munosabati ko'rsatilishiga yo'l qo'yilmasligi ta'kidlanadi [18, 84-85-b.].

Shuningdek, bir qancha xorijiy olimlar tomonidan vijdon va e'tiqod erkinligi xususida birqancha tadqiqotlar amalga oshirilgan. Bu tadqiqotlarda vijdon va e'tiqod erkinligi nimalardan iborat ekanligi, ushbu so'zlarning yuridik, falsafiy va axloqiy tomonlari, mazmun-mohiya-tiga juda katta ahamiyat berilgan. Xususan, O.A.Ivanyuk vijdon erkinligini quyidagicha ta'riflaydi: Vijdon erkinligini subyektiv va obyektiv jihatdan ko'rib chiqish mumkin. Subyektiv tomondan, vijdon erkinligi – bu shaxsning o'z dunyoqarash posit-siyasini mustaqil ravishda belgilash, axloqiy tanlov qilish qobiliyati. Vijdon erkinligi o'zining obyektiv ma'nosida davlat tomonidan e'tirof etilgan va kafolatlangan me'yoriy jihatdan mustahkamlangan vijdon erkinligiga bo'lgan huquqdir. Shu nuqtai nazardan, vijdon erkinligi huquqi shaxsning axloqiy o'zini o'zi belgilashining ajralmas atributi sifatida qaraladi. Demak, vijdon muayyan axloqiy va dunyoqarash e'tiqodlari tizimi bo'lib, vijdon erkinligi esa qonunda belgilangan doirada har qanday e'tiqodga ega bo'lish va ifoda etish (ular o'rtasida erkin tanlov qilish) huquqidir. Shuningdek, O.A.Ivanyuk vijdon va din erkinligi tushunchalariga izoh berib yana quyidagilarni qo'shimcha qiladi: Zamonaviy olimlar vijdon erkinligini umumiy va o'ziga xos tushuncha sifatida din erkinligi bilan bog'liqligini ta'kidlaydilar: din erkinligi vijdon erkinligining elementidir, chunki din erkinligi din tanlash erkinligi va diniy e'tiqod erkinligini o'z ichiga oladi. Bundan tashqari, vijdon erkinligi e'tiqodga asoslanadi. Vijdon haqiqatan ham e'tiqoddan ko'ra kengroq tushuncha-dir. Demak, vijdon erkinligi tushunchasi mazmunan din erkinligi tushunchasiga qaraganda kengroqdir. Vijdon erkinligi - bu e'tiqod qilish huquqi (nafaqat diniy, balki axloqiy), shu jumladan ularni o'zgartirish huquqi, hech qanday e'tiqodga e'tiqod qilmaslik, u yoki bu dinga mansub bo'lgan diniy qarashlarni o'zgartirish erkinligi. Din erkinligi – o'z e'tiqodiga e'tiqod qilish, diniy marosimlarni bajarish, o'z dinini ochiq e'lon qilish huquqi [19, 46-58-b.]. Ivanyukning ushbu ta'riflaridan anglashimiz mumkinki, vijdon erkinligi tushunchasi nihoyatda serqirra va keng tushunchadir. U o'z ichida yuridik ma'noni ifodalash bilan birgalikda axloqiy qarashlarni, shuningdek, din erkinligi tushuncha-sini ham qamrab oladi.

Minchenko esa murakkab bo'lgan fikr, vijdon va e'tiqod erkinligi inson huquqlari tizimidagi asosiy va tizimli huquq bo'lib, dunyoqarash ehtiyojini qondirish bilan bog'liq bo'lib, uning amalga oshirilishi dunyoqarashni shakllantiradi. Vijdon va e'tiqod erkinligi o'ziga xoslik va erkin tanlash asosida hayotga mazmun bag'ishlaydi deya vijdon va e'tiqod erkinligini e'tirof etadi [20, 147-151-b.]. Minchekoning ushbu fikrlari orqali vijdon va e'tiqod erkinligiga yangicha qarash ya'ni bu tushunchalar nafaqat yuridik balki, insonning dunyoqarash ehtiyojini qondirish bilan bog'liq jarayonlar ekanligini anglashimiz mumkin bo'ladi.

Yu.A. Rozenbaum vijdon erkinligi huquqini shunday deb hisoblaydi: “Fuqarolarning davlat qonunlari bilan ruxsat etilgan va kafolatlangan, qonun ustuvorligi va qonun ustuvorligini hisobga olgan holda, o'z dinga munosabatini erkin va mustaqil ravishda belgilash, ushbu munosabatlardan kelib chiqadigan harakatlarni amalga oshirish huquqi [21]. Mazkur ta'rif orqali Rozenbaum vijdon erkinligini inson o'z diniga bo'lgan munosabatini erkin tanlash va shu munosabatlardan kelib chiqadigan harakatlarni amalga oshirish nuqtai nazaridan tahlil qilganligi yaqqol namoyon bo'ladi.

S.S.Vorobyovning ta'kidlashi-cha, vijdon erkinligi tug'ilganligi sababli har bir shaxsga tegishli bo'lgan va shaxsning o'z e'tiqodi va dunyoqarashini tanlash sohasidagi shaxsiy erkinligi shaklida ta'minlanadigan asosiy murakkab tabiiy subyektiv huquqdir, bu burchga mos keladi. Shuningdek, boshqa har qanday shaxsning bir xil erkinlikka bag'rikenglik munosabatidir [22, 185-189-b.].

E.A.Sarenkovaning ta'kidlashi-cha, vijdon erkinligining zamonaviy ta'rifi, ateizmni erkin tanlash va aksincha e'tiqoddir va dindorlarning diniy tuyg'ularini ranjitish mumkin emasligidir [23, 167-174-b.]. Sarenkovaning ushbu ta'rifi vijdon erkinligini yuridik bag'rikenglik nuqtayi nazaridan tahlil qilishligi bilan yaqqol ajrab turadi.

A.N. Kruglovning ta'kidlashicha, vijdon erkinligi an'anaviy ravishda din bilan bog'liq bo'lgan vakolatlardan iborat [24]. Kruglovning ushbu ta'rifi vijdon

erkinligini nisbatan torroq, faqatgina din bilan bog'liq munosabat, vakolatlar tarzida ifodalaydi.

Bizning fikrimizcha, vijdon erkinligi tor tushuncha emas shuningdek, faqat dinga nisbatan munosabat va vakolatlar sifatida talqin etilmasligi kerak. Yuqorida nomlari qayd etilgan olimlarning fikrlaridan shu narsa aniq bo'ladiki, vijdon, din, va e'tiqod erkinligi tushunchalarini tushunishda turli xil yondashuvlar, qarashlar mavjud. Ba'zi bir olimlar vijdon erkinligi va u bilan bog'liq munosabatlarni nisbatan torroq va faqatgina diniy nuqtai nazardan ta'riflagan bo'lishsa, ba'zi bir olimlar esa nisbatan kengroq shuningdek, bu tushunchalarni huquq va axloq (ma'naviyat va falsafa) nuqtai nazaridan ta'riflashganliklarini guvohi bo'lamiz. Biz mazkur olimlarning biror bir ta'riflarini inkor qilmoqchi emasmiz. Balki vijdon, din hamda e'tiqod erkinligiga nisbatan berilgan ta'rif va tavsiflarning turfa xilligiga sabab aynan mazkur tushunchalarning nihoyatda murakkab va serqirra ekanligidan, shuningdek, olimlar yashagan ijtimoiy muhit va sharoitdan kelib chiqqan deb e'tirof etmoqchimiz.

Shuningdek, milliy qonunchilik-da vijdon erkinligiga O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi 31-moddasi va yangi tahrirdagi “Vijdon erkinligi va diniy tashkilotlar to'g'risida”gi O'zbekiston Respublikasi Qonuni 4-moddasi bilan ta'rif berilgan.

O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 31-moddasida vijdon erkinligiga quyidagicha: Hamma uchun vijdon erkinligi kafolatlanadi. Har bir inson xohlagan dinga e'tiqod qilish yoki hech qaysi dinga e'tiqod qilmaslik huquqiga ega. Diniy qarashlarni majburan singdirishga yo'l qo'yilmaydi deya qayd etilgan. Konstitutsiyamizdagi mazkur moddaga e'tibor qaratadigan bo'lsak, vijdon erkinligi faqat dinga nisbatan munosabat sifatida (xohlagan dinga e'tiqod qilish yoki qilmaslik) talqin etiladi. Bizni fikrimizcha, konstitutsiyamizdagi mazkur modda rivojlantirishga muhtojdir. Chunki vijdon erkinligi faqat din bilan bog'liq munosabatlardan iborat emas. Vijdon erkinligini faqat din bilan bog'liq munosabatlar sifatida talqin etishlik huquqiy jihatdan yuridik amaliyotda bir qator

muammolarni keltirib chiqarishi mumkin. To'g'ri yangi tahrirdagi “Vijdon erkinligi diniy tashkilotlar to'g'risida”gi Qonunda vijdon erkinligiga nisbatan kengroq ta'rif berilgan. Lekin, asosiy qomusimiz Konstitutsiyada 31-moddani rivojlan-tirib, kengaytirish yuridik nuqtai nazardan ushbu tushunchaning mazmun-mohiyati chegarasini aniq belgilab olishda juda katta nazariy va amaliy ahamiyatga ega.

2021-yil 5-iyulda qabul qilingan yangi tahrirdagi “Vijdon erkinligi va diniy tashkilotlar” to'g'risidagi Qonunning 4-moddasida: Vijdon erkinligi — bu fuqarolarning xohlagan dinga e'tiqod qilish yoki hech qaysi dinga e'tiqod qilmaslik bo'yicha kafolatlangan konstitutsiya-viy huquqidir.

Fuqaro dinga, dinga e'tiqod qilishga yoki e'tiqod qilmaslikka, ibodatlarda, diniy rasm-rusumlar va marosimlarda ishtirok etishga yoki ishtirok etmaslikka, diniy ta'lim olishga nisbatan o'z munosabatini belgilayotganda uni u yoki bu tarzda majburlashga yo'l qo'yilmaydi.

Voyaga yetmaganlarni ularning xohish-irodasiga, ota-onasining yoki qonuniy vakillarining xohish-irodasiga zid tarzda diniy tashkilotlarga jalb etishga yo'l qo'yilmaydi.

O'z diniga e'tiqod qilish yoki ishonish erkinligiga nisbatan faqat qonunda nazarda tutilgan cheklovlar tatbiq etiladi.

O'zbekiston Respublikasining konstitutsiyaviy tuzumini zo'rlik bilan o'zgartirish, uning suvereniteti va hududiy yaxlitligiga putur yetkazish, fuqarolarning konstitutsiyaviy huquq va erkinliklarini kamsitish, urushni, milliy, irqiy, etnik yoki diniy adovatni targ'ib qilish, fuqarolarning sog'lig'i va axloqiga tajovuz qilish, fuqarolar totuvligini buzish, vaziyatni beqarorlashtiruvchi tuhmatdan iborat uydirmalarni tarqatish, aholi o'rtasida sarosima uyg'otish hamda shaxs, jamiyat va davlatga qarshi qaratilgan boshqa harakatlar sodir etish maqsadida dindan foydalanishga yo'l qo'yilmaydi deya qayd etilgan.

BMT Bosh Assambleyasining 1981-yil 25-noyabrdagi 36/55 qarori bilan qabul qilingan “Din va e'tiqodga asoslangan har qanday murosasizlik va kamsitishni tugatish to'g'risida”gi deklaratsiyaning 1-moddasi birinchi qismiga binoan vijdon

va din erkinligiga quydagicha ta’rif berilgan: Har bir inson fikrlash, vijdon va din erkinligiga haqlidir. Ushbu huquq din yoki e’tiqodning har qanday turini tanlash erkinligini va o‘z diniga e’tiqod qilish va o‘z e’tiqodlarini yakka o‘zi yoki boshqalar bilan jamoat ichida, jamoat yoki xususiy holda, ibodat qilishda, diniy va marosim amallari va ta’limotlarini ijro etish erkinligini o‘z ichiga oladi, deya qayd etilgan. Mazkur xalqaro hujjatda vijdon va din erkinligi nimalardan iborat ekanligi xususida gap bormoqda. Unga ko’ra inson xohlagan din yoki e’tiqodni erkin tanlashi(xohlasa ma’lum bir dinga e’tiqod qiladi, xohlamasa yo’q), shuningdek, o’sha e’tiqodidagi marosim va amallarni xususiy yoki jamoat tarzida ado etishligi vijdon va din erkinligi deya ta’rif berilmoqda.

Tadqiqot natijalari va uning tahlili

Shu o’rinda, mashhur Rus olimi D.M.Nikitayevning vijdon erkinligi borasidagi quyidagi fikrlarini keltirib o’tishlikni maqsadga muvofiq deb hisoblaymiz: vijdon erkinligi huquqi faqat dunyoviy, mafkuraviy neytral davlatdagina amalga oshirilishi mumkin. Binobarin, dunyoviy davlat vijdon erkinligi huquqini amalga oshirish kafolati vazifasini bajaradi [25, 166-169-b]. Haqiqatdan ham, inson huquqlarining ajralmas qismi hisoblangan vijdon erkinligining amalga oshirilishi ko’p jihatdan davlatning demokratligiga bog’liq. Aynan, davlatning boshqaruv rejimi insonlarning vijdon erkinligiga bo’lgan huquqlarini to’la ta’minlashda juda katta rol o’ynaydi.

2021-yil 5-iyulda qabul qilingan yangi tahrirdagi “Vijdon erkinligi va diniy tashkilotlar” to’g’risidagi Qonunning qabul qilinishi 1998-yildagi “Vijdon erkinligi va diniy tashkilotlar to’risida”gi Qonundan tubdan farq qildi. Xususan, 2021-yildagi yangi tahrirdagi Qonun 35 ta moddadan iborat tarzda qabul qilindi. 1998-yildagi Qonun esa 23 moddadan iborat edi. Ko’rib turganimizdek, yangi tahrirdagi Qonun 1998-yildagi Qonunga nisbatan tartibga solish predmeti nisbatan kengroq. Shuningdek, yangi tahrirdagi Qonunda vijdon erkinligi tushunchasiga 1998-yilgadagi Qonunga nisbatan kengroq ta’rif berilgan. Mazkur ta’riflarni yuqorida ko’rib o’tdik.

Mazkur tadqiqotda asosan milliy va xorijiy olimlarning vijdon erkinligi mohiyatini tushunish bilan bog'liq bo'lgan fikr va mulohazalari batafsil tahlil qilindi. Biz yuqorida nomlari zikr etilgan olimlarning biror bir mulohazalariga qarshi munosabat bildirmoqchi emasmiz. Balki, mazkur mulohaza va tahlillarni to'g'ri deb hisoblaymiz hamda mazkur tahlillar asosida milliy qonunchilikda vijdon erkinligi ta'rifini kengaytirish taraf-dorimiz. Bugungi globallashtirilgan demokratiya sharoitida ko'p millatli yurtimizda diniy bag'rikenglik, totuvlik va hamjihatlikni ta'minlash har qachongidan ham muhim hisoblanadi. Qolaversa, mazkur ko'p millatli xalqimizning vijdon erkinligiga doir huquq va erkinliklarini to'la ta'minlash va qaror toptirish uchun mavjud normativ asoslarni yanada takomillashtirish va rivojlantirish muhim ahamiyatga ega.

Xulosalar

Yuqorida birqancha izohli, falsafiy, yuridik lug'at va ensiklope-diyalardan shuningdek, juda ko'plab olimlarning fikr-mulohazalaridan hamda milliy va xalqaro qonunchilikdan vijdon va e'tiqod erkinligining mazmun-mohiyati, yuridik tabiati haqida yetarlicha ma'lumotlarga ega bo'ldik. Biz urg'u beradigan jihat shundan iboratki, vijdon erkinligi ko'pchilik o'ylagandek faqat din bilan bog'liq bo'lgan yoki boshqacha aytadigan bo'lsak, faqatgina insonning diniy motivlari, istak-mayllarini ifodalaydigan huquq va erkinliklaridan iborat emas. Balki, vijdon erkinligi nihoyatda keng qamrovli va serqirra tushuncha. Ushbu tushuncha yuridik mohiyatga dahldor bo'lishlik barobarida insonning axloqiy, falsafiy qarashlari, kategoriyalarini ham o'z ichiga oladi. Shuningdek, ushbu kategoriyalarning amalda qo'llanishligi uchun zarur bo'lgan shart-sharoit va me'yorlarni ham belgilab beradi. Yuqoridagi barcha fikrlarimizga xulosa yasab, shuni ta'kidlamoqchimizki, vijdon va e'tiqod erkinligi nihoyatda keng qamrovli tushunchalardir. Bu tushunchalarni faqat diniy faoliyat nuqtai nazaridan turib sharxlash mazkur tushunchalarni to'liq tushunishga shuningdek, ularning mazmun-mohiyatini biryoqlama talqin qilishlikka sabab bo'lishligi mumkin. Shuningdek, globallashtirilgan sharoitda din bilan bog'liq munosabatlar rivojlanayotgan bir sharoitda diniy bag'rikenglikni keng

targ'ib qilish juda ham muhim ahamiyat kasb etadi. Bizning fikrimizcha, diniy bag'rikenglik, va tolerantlikni keng targ'ib etish, alohi orasida bir-birining e'tiqodini hurmat qilish madaniyatini yuksak darajaga ko'tarish maqsadida har bir oliy ta'lim muassasalarida “vijdon huquqi” deb nomlangan maxsus o'quv kursini tashkil etishni maqsadga muvofiq deb hisoblaymiz. Mazkur o'quv kursi orqali har bir oliy ma'lumotli shaxsning diniy bag'ri-kenglik haqidagi tushuncha va fikrlarini bugungi zamonaviy huquq doirasida kengaytirish hamda rivojlantirish mumkin bo'ladi. Bu orqali jamiyatda bag'rikenglik va tolerantlikni keng targ'ib etish mumkin bo'ladi. Hozirgi vaqtda faqatgina O'zbekiston Xalqaro islom akademiyasida mazkur maxsus o'quv kursi talabalarga o'rgatib kelinmoqda. Mazkur o'quv kursini boshqa oliy ta'lim muassasalariga ham joriy qilish bizning o'ylashimizcha, foydadan holi bo'lmaydi.

REFERENCES

1. Toshqulov J. O‘zbekiston Respublikasida vijdon erkinligining huquqiy asoslari. Toshkent, 2020, 234 p.
2. Saidov A,X., Turg’unov M.T. Inson huquqlari umumiy nazariyasi: IIV tizimidagi ta’lim muassasalari tinglovchi va kursantlari, shuningdek huquqni muhofaza etuvchi organlar xodimlari uchun darslik. Toshkent, 2012, 304 p.
3. Ochildiyev A,S. Diniy ekstremizm va terrorizmga qarshi kurashning ma’naviy-ma’rifiy asoslari. O‘zR Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Toshkent islom universiteti. Toshkent, Toshkent islom universiteti nashriyot-matbaa birlashmasi., 2008, 246 p.
4. Rashidov F.T. Tolerance, international, and religious relations in Uzbekistan: history, present and prospects. Journal «Bulletin Social-Economic and Humanitarian Research»: № 7 (9), 2020, pp. 14-23. doi: 10.5281/zenodo.3817018.
5. Kuluyeva F.G. Konfessionalnaya tolerantnost v islame na primere Uzbekistana [Confessional tolerance in Islam on the example of Uzbekistan]. European Science, 2019, no.11, pp. 32-35.
6. Alimova M. Actual development trends of religious studies in Uzbekistan. The Light of Islam: Vol. 2019 : Iss. 4 , Article 42.
7. Avakyan S,A. Svoboda veroispovedaniya kak konstitutsionno pravovoy institute [Freedom of religion as a constitutional and legal institution]. Vestnik moskovskogo Universiteta, 1999, no.11, pp. 3-22.
8. Belyavskiy D.S. Problemi realizatsii prava na svobodu sovesti v subyektax Rossiyskoy Federatsii, naxodyashixsya v predelax Yujnogo federalnogo okruga. Diss. dokt. yur. nauk [Problems of realization of the right to freedom of conscience in subjects Russian Federation located within the Southern Federal District. Dr. phys. sci. diss.]. Stavropol, 2004. 145 p.
9. Orlova O.V. Pravovaya svoboda lichnosti v grajdanskom obshyestve [Legal freedom of the individual in civil]. Rossiyskogo prava, 2007, no.5, pp. 77-80

10. Fedorov N. F. Kotritsaniyu razedineniya. Svoboda sovesti svoboda na lozhi na razn [To the denial of separation. Freedom of conscience–freedom to lie and to strive]. Moscow, Energiia Publ., 2014, 424 p.
11. O‘zbek tilining izohli lug‘ati. 5 jildlik, Birinchi jild. T.: – O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi. Davlat ilmiy nashriyoti, 2006, 459 p.
12. O‘zbek tilining izohli lug‘ati. 5 jildlik, Beshinchi jild. T.: – O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi. Davlat ilmiy nashriyoti, 2008, pp. 68.
13. Ochildiyev A,S. Diniy ekstremizm va terrorizmga qarshi kurashning ma’naviy-ma’rifiy asoslari. O‘zR Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Toshkent islom universiteti. Toshkent, Toshkent islom universiteti nashriyot-matbaa birlashmasi., 2008, 246 p.
14. O‘zbek tilining izohli lug‘ati. 5 jildlik, Beshinchi jild. T.: – O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi. Davlat ilmiy nashriyoti, 2008, pp. 49-50.
15. O‘zbekiston yuridik ensiklopediyasi. T.: Adolat,2008, 554 p.
16. Chicherin B.N. Sobstvennost i gosudarstvo [Property and the state]. Ch. 1. M., 1882, p. 12.
17. Toshqulov J. O‘zbekiston Respublikasida vijdon erkinligining huquqiy asoslari. Toshkent, 2020, p. 15.
18. O‘zbekiston yuridik ensiklopediyasi. T.: Adolat, 2008, pp. 84-85.
19. Ivanyuk O.A. Svoboda sovesti i svoboda veroispovedaniya: sootnosheniye ponyatiy i granisi zakonodatelnogo regulirovaniya [Freedom of conscience and freedom of religion: correlation of concepts and boundaries of legislative regulation]. Rossiyskogo prava, 2010, no.9, pp. 46-58
20. Minchenko. Svoboda sovesti i noviye texnologii v postsekulyarnom mire [Freedom of conscience and new technologies in the post-secular world]. Izvestiya TPU, 2012, no.6, pp. 147-151.
21. Rozenbaum Yu.A. Sovetskoye gosudarstvo i serkov [Soviet state and Serks]. M., 1985.

22. Vorobyev S.S. Yuridicheskiye aspekti svobodi sovesti kak prava vibora subyekta pravootnosheniy [Legal aspects of freedom of conscience as the right to choose the subject of legal relations]. Rossiyskogo prava, 2015,no.6, pp. 185-189.
23. Sarenkova Ye.A. Osobennosti svobodi sovesti v sovremennoy Rossii [Features of freedom of conscience in modern Russia]. Filosofiya. Sotsiologiya. Pravo, 2017, no.17, pp. 167-174.
24. Kruglov A.N. Konstitutsionniy rejim svobodi veroispovedaniya v Rossiyskoy Federatsii: pravovoye oformleniye i praktika realizatsii. Diss. doktr. jur. nauk [The constitutional regime of freedom of religion in the Russian Federation: legal registration and practice of implementation. Dr. phys. sci. diss]. Moskva, 2004. 132 p.
25. Nikitayev D.M. Vliyaniye revolyutsionnix sobitiy 1917 goda na pravovoye zakrepleniye prava na svobodu sovesti v Rossii [The impact of the revolutionary events of 1917 on the legal consolidation of the right to freedom of conscience in Russia]. Moskva, 2018, pp. 166- 169.